

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕШЕНИЯ БУДУЩИХ ПРОБЛЕМ

Гулахмадов А.А.

*Руководитель научно-образовательного и аналитического отдела
Института воды Проблемы гидроэнергетики и экологии Национальной
академии наук Таджикистана*

Алибекова Назира Назаровна

предподаватель Джизакского Политехнического института

Аннотация: Дефицит воды становится серьезной проблемой для многих стран. В настоящее время более 2 миллиардов человек живут в странах с дефицитом воды и страдают от нехватки питьевой воды и канализации. В последнее время развитие промышленности а также рост населения, изменение климата, глобальное потепление и засуха привели к увеличению спроса на воду. Одним из будущих приоритетов должна стать разработка способов искусственного создания водных запасов, включая меры по максимальному использованию дождевой воды, чтобы обеспечить их долгосрочное устойчивое использование водных ресурсов. Показано, что направление таких запасов воды в отдельные отрасли экономики дает хороший эффект и необходимо обеспечить целевую эксплуатацию запасов чистой питьевой воды.

Ключевые слова: водные ресурсы, подземных и поверхностных вод, пресной воды, экономическое развитие, партнерство, орошение, трансграничное сотрудничество, изменение климата

Abstract: Water scarcity is becoming a serious problem for many countries. Currently, more than 2 billion people live in water-stressed countries and suffer from a lack of drinking water and sanitation. Recently, the development of industry and industry, as well as population growth, climate change, global warming and drought have led to an increase in the demand for water. One of the future priorities should be to develop ways to artificially create water reserves, including measures to maximize the use of rainwater, to ensure their long-term sustainable use of water resources. It has been shown that directing such water reserves to certain sectors of the economy gives a good effect and it is necessary to ensure the targeted use of clean drinking water reserves.

Key words: water resources, groundwater and surface water, fresh water, economic development, partnership, irrigation, transboundary cooperation, changing of the climate

В последние годы общественность всего мира обеспокоена ситуацией с питьевой водой. Потепление климата и неразумное

использование водных ресурсов могут вызвать кризис питьевой воды. Это не только ставит под угрозу жизни миллионов людей, но и может вызвать опасные социально-экономические последствия. По оценкам Международной метеорологической организации, к 2050 году 5 миллиардов населения Земли могут быть лишены достаточного количества питьевой воды. По данным 2018 года, в том году 3,6 миллиарда человек оставались без питьевой воды как минимум один месяц. Отчет организации составлен на основе заключений более 20 международных организаций и научных центров. Видно, что цифры, которые он представляет, ужасают. Например, 80 процентов водно-болотных угодий исчезло с доиндустриальных времен. Кроме того, за последние 20 лет запасы питьевой воды уменьшались на один сантиметр каждый год. Он также включает расчет осадков, подземных и поверхностных вод и ледников. За последние 20 лет продолжительность засухи увеличилась на 29%. Дефицит воды становится серьезной проблемой для многих стран. Ожидается, что это будет сложно, особенно для африканских стран. В настоящее время более 2 миллиардов человек живут в странах с дефицитом воды и страдают от нехватки питьевой воды и канализации. В 2015 году население мира, не имеющее прямого доступа к питьевой воде, составляло 844 миллиона человек. Однако только 39 процентов населения мира имеет доступ к канализации.

Больше всего в этом отношении страдают страны Восточной Африки. По данным, до 1999 года засушливый сезон в регионе случался только один раз в 5-6 лет, когда не было дождей, а с 2000 года засуха наблюдается ежегодно с марта по май. В июне прошлого года Мадагаскар стал первой страной в мире, пережившей голод из-за засухи, вызванной изменением климата. Было бы ошибкой говорить, что другие земли не страдают от засух, как Африка. Бразилия, например, переживает самую сильную засуху в своей истории за 91 год. Это, в свою очередь, влияет на ее энергетическую систему. Потому что основная электроэнергия в стране производится на гидроэлектростанциях. Американский штат Калифорния уже несколько лет страдает от масштабных лесных пожаров из-за засухи. Также лесные пожары происходят в таких странах, как Австралия, Франция и Турция из-за засухи и жаркой погоды. Помимо засух, в других местах ожидаются лесные пожары и наводнения. Удивительно отметить, что с 2000 года количество трагедий, связанных с наводнениями, увеличилось на 134 процента по сравнению с предыдущими годами. С 1970 года наводнения унесли жизни 322 тысяч человек, а их

экономический ущерб составил 1,14 миллиарда долларов. Тот факт, что тысячи людей погибли в результате крупных наводнений, увеличивает эти цифры.

Согласно отчетам, подготовленным совместно Водным комитетом ООН и ЮНЕСКО, предполагается, что к 2050 году спрос на воду увеличится на 20-30 процентов. Причиной этого является демографический рост, экономическое развитие и эволюция моделей потребления. В настоящее время риск дефицита воды остается высоким. Потому что водные ресурсы плохо управляются. С 2018 года эффективность управления водными ресурсами повысилась в целом на 10 процентов, но ухудшилась в 26 из 166 проанализированных стран. 107 стран все еще не на пути к достижению устойчивого управления водными ресурсами к 2030 году. Сельское хозяйство остается основной уязвимостью, поглощая 72 процента ресурсов пресной воды.

В настоящее время 90 процентов водных ресурсов в Центральной Азии используется для орошаемого земледелия. Вода является основой сельского хозяйства, и этот сектор играет важную роль в экономике пяти стран Центральной Азии, поскольку на сельскохозяйственный сектор приходится от 10% до 45% ВВП этих стран. Кроме того, более 20 процентов населения в сельской местности работают и зарабатывают на жизнь через эту сеть.

В Центральноазиатском регионе ситуация с использованием воды среди стран региона остается очень напряженной. Об этом свидетельствуют давно затянувшиеся соглашения между Ташкентом и Бишкеком относительно Кампирабадского водохранилища. Кроме того, в последние годы значительно ослабла напряженность вокруг Камбароты в Кыргызстане и Рогунской ГЭС в Таджикистане во времена предыдущей администрации. Фактически эффективное использование воды является проблемой, общей для всех стран региона. Например, эта проблема до сих пор существует на севере Таджикистана с Кыргызстаном.

Узбекский ученый Искандар Абдуллаев, выступавший на конференции, посвященной водным проблемам, состоявшейся в Ташкенте в 2018 году, подчеркнул роль Афганистана в водных проблемах региона. Тогда учёный заявил, что проблема не только в нехватке воды, но и в её распределении. По словам узбекского ученого, если страны рассматривают водные вопросы отдельно, они понимают, что если будет конкуренция друг с другом, они обязательно пострадают. Экономическое сотрудничество лучше, чем делить воду. Это та же проблема в шести

странах Центральной Азии, а не в пяти, можно добавить Афганистан. Этот вопрос можно решить отдельно, но, во-первых, это будет стоить дороже, а во-вторых, может быть неэффективно. Как только мы это устроим, сосед может и не исправить. Вот почему необходимо работать вместе, по согласованию. Кроме того, мы сейчас живем в глобальной системе, мы не отделены от них, нам нужно с ними советоваться, эти процессы ведут и другие страны. Установление сотрудничества в решении водных проблем обязательно приведет к решению проблемы. Если сейчас в мире более двухсот водоемов, то все они имеют водные связи. Что касается нашей территории, то было сказано, что начиная с 1991 года давайте договоримся, пусть и временно. Конечно, это будет непросто, ведь после обретения независимости у каждого есть свои интересы, но не стоит их противопоставлять друг другу. В интересах вода должна превратиться в партнерство, что непросто, но и не сложно. Если будет лучшее трансграничное сотрудничество, в экономике, если мы будем больше связаны друг с другом, вода не будет проблемой, но если мы будем настаивать на совместном использовании воды, это определенно станет проблемой. В последние годы в этой связи решаются вопросы, которые не решались пятьдесят лет во времена Советов.

Расточительство запасов пресной воды в сельском хозяйстве также является серьезной проблемой в европейских странах. Согласно отчету Европейской счетной палаты, европейская сельскохозяйственная политика гарантирует, что вода будет потрачена впустую. Потому что основная финансируемая продукция – это водоемкая продукция. В частности, рис, орехи и фрукты и овощи. Кроме того, районы, где выращиваются эти продукты, являются районами с дефицитом воды. Такое использование воды и засухи могут еще больше ускорить процесс нехватки питьевой воды. Это может иметь серьезные последствия. По данным ООН, ежегодно в мире от дизентерии и холеры (холеры) умирает 780 000 человек из-за недостаточного снабжения качественной питьевой водой и неработающих канализационных сетей. Это больше, чем количество людей, погибших в результате политических конфликтов, эпидемий и землетрясений. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно 361 000 детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи из-за нехватки чистой питьевой воды.

В заключение не следует забывать, что современные тенденции заставляют пересматривать долгосрочные планы. Не следует забывать, что рациональное использование водных ресурсов является одним из важных факторов обеспечения их долгосрочной доступности. Также будет

желательно разработать способы искусственного создания водных запасов. В частности, разработка мер по максимальному использованию дождевой воды должна стать одной из приоритетных задач в будущем. Направление таких запасов воды в отдельные отрасли экономики может дать хороший эффект и обеспечить целевую эксплуатацию запасов чистой питьевой воды.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алибекова, Н.Н. (2020). Сувдан фойдаланиш жараёнларида ахборот тизимларини қўллаш. *Science and Education*, 1(3).
2. Alibekova, N.N.(2020).U seofin format i on system sin water useprocesses. *Science and Education*,1.
3. Алибекова, Н.Н.(2020).Зонирование в допроводных сетей. *Science and Education.Scientific jour.*
4. Alibekova, N.N. (2021) Reliability and cost - effectiveness of Polymer pipes. Euroasiaconference. com.Evro Science: Internasional Conference on Soial and Huanitarian Researc,Hosted.Germany.
5. Кутлимуродов У. М. Загрязнение атмосферы вредными веществами и мероприятия по его сокращению //Экология: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – С. 249-252.
6. Алибекова Н.Н. (2021) Насос станциялари гидромеханик жиҳозларининг тўла ишонлилик ишлашини таъминлаш йўллари. *Science and Education.Scientific journal.*
7. Алибекова Н.Н. The Importance of Quality Control of Drinking Water and Wastewater. *Evropean Journal of Innovation in Nonformal Education on (EJINE).Volume 2 (Issue 5);27958612 28.05.2022.*
8. Алибекова Н.Н. Необходимость установок и систем обессоливания (опреснения) воды в Узбекистане “Мейморчилик ва қурилиш муаммолари” Илмий-техник журнал. Самарқанд, 2022 йил № 2-сон.
9. N.N.Alibekova The Importance of Quality Control of Drinking Water and Wastewater. *Evropean Journal of Innovation in Nonformal Education on (EJINE).Volume 2 (Issue 5);27958612 28.05.22*
10. Qutlimurodov U.M. Ko'cha va avtomobil yo'llarini atmosfera-yog'ingarchilik oqava suvlaridan tozalash usullari. // conf2021@tstu.uz. 2021/4/25. Том-1. С. 55-58.
11. Saydullaev, S. R. (2020). Decision-making system for the rational use of water resources. *Journal of Central Asian Social Studies*, 1(01), 56-65.

12. Obidovich, S.A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. *Test Engineering and Management*, 83, 1897-1901.
13. Ergashev, R., Azimov, A., Kholbutaev, B., & Mavlonov, L. (2021). Influence of cavitation on pressure pulsation through impeller of large pumps. In *E3S Web of Conferences*(Vol.264,p. 03004).
14. Султонов А.О. Методы рационального использования воды в орошении сельскохозяйственных культур//Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации 2019. – С. 207-209.
15. N.N.Alibekova Analytical laboratory results of continuous control of drinking water quality and wastewater treatment. *World bulletin of social sciences (wbss)* available online
16. N.N.Alibekova Economic efficiency of using aquatic plants in biological wastewater treatment. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 11, 150–156. Retrieved from
17. N.N.Alibekova Analysis of External Effects on Heating of Existing Power Oil Transformers. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS)*
18. N.N.Alibekova Cleaning oil and mechanical particles of oil refinery wastewater and unconventional methods of oil sludge separation. *The Computing Science and Technology international Journal*.
19. N.N.Alibekova The role of irrigation systems basin administrations in the effective organization of water management. *The Computing Science and Technology International Journal* ISSN 2162-0660
20. Мусаев Ш.М. Ишлаб чиқариш корхоналаридан чиқадиган оқова сувларни механик услублар билан тозалаш самарадорлигини ошириш тўғрисида //Science and Education.–2021.– Т. 2.– №. 5. – С. 343-354.